

PESQUISA OPERACIONAL E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS: UM ESTUDO DE CASO DE UM MOTORISTA ATUANTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Fatec Guarulhos, Brasil, lucas.gomes.freitas@hotmail.com, Lucas de Freitas Gomes

Fatec Guarulhos, Brasil, marciano.souza@fatec.sp.gov.br, Marciano Silva Souza

Fatec Guarulhos, Brasil, ioththiago@gmail.com, Thiago Ioth

RESUMO. O presente estudo de caso tem a finalidade de desenvolver uma proposta através da pesquisa operacional e a utilização do Software LINDO, uma otimização na rota de um motorista que atua na região metropolitana de São Paulo, por meio de minimizar a quilometragem e tempo entre a coleta de mercadorias, visando em reduzir seus custos com o transporte. Após formular a função objetiva com as suas respectivas restrições, gerou-se o relatório, onde foi possível identificar as rotas otimizadas com a assistência do software LINDO. Dessa forma, foi comparada a rota utilizada pelo motorista na empresa, que atualmente faz as coletas das mercadorias de forma empírica, ou seja, apenas com sua experiência. A eficiência gerada pelo software LINDO foi a otimização em quilometragem, dessa maneira, utilizando esse meio, foi possível reduzir os custos de transporte, contribuindo para que o motorista atenda sua demanda de forma mais eficiente. Destacando que o mercado exige planejamento e melhoria contínua nos processos e fluxos para se manterem competitivos com seus concorrentes e atingir suas metas.

Palavras-chave. Pesquisa Operacional, Software LINDO, Otimização de Rotas

ABSTRACT. The present case study has the purpose of developing a proposal through the operational research and the use of LINDO Software, an optimization in the route of a driver that operates in the metropolitan region of São Paulo, by minimizing the mileage and time between collection reduction of their transportation costs. After formulating the objective function with its respective restrictions, the report was generated, where it was possible to identify the optimized routes with the assistance of the LINDO software. In this way, the route used by the driver in the company was compared, which currently makes the collections of the goods in an empirical way, that is, only with his experience. The efficiency generated by the LINDO software was the optimization in mileage, so, using this means, it was possible to reduce transportation costs, helping the driver to meet their demand more efficiently. Stressing that the market requires planning and continuous improvement in processes and flows to remain competitive with its competitors and achieve its goals.

Keywords. Operational Research, LINDO Software, Route Optimization Operational

1. INTRODUÇÃO

A alta competitividade entre as empresas é um desafio para que cada corporação se mantenha no mercado acirrado, a busca por melhoria contínua em seus processos podem se tornar diferenciais entre as demais com redução de seus custos logísticos.

Para o presente estudo de caso, será desenvolvida uma proposta de roteirização para um operador logístico de grande porte situada em Guarulhos-SP, na qual, faz coletas diárias em destinos pré-estabelecidos. O planejamento da rota atualmente é feito de forma empírica, apenas com a experiência do motorista que atua na região. Nesse cenário, uma das causas que motivou o desenvolvimento do presente trabalho é verificar se as regiões de coletas são atendidas da melhor forma possível, reduzindo os custos de transporte.

A roteirização é uma forma de realizar entregas e coletas de forma inteligente e mais sistemática possível, visando proporcionar o melhor serviço. Segundo Novais (2016) a operação de frotas é definida como os veículos vão operar, sua programação e o controle da operação.

Com dados de 2016, informações do Plano de Transporte e Logística da Confederação Nacional do Transporte (CNT) apontam que, no Brasil, os custos logísticos representam 11,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

O sistema de transporte do país é responsável desde pequenas encomendas até o escoamento de safras inteiras, a estrutura rodoviária brasileira é a maior da América do Sul e representou 7,5% do PIB do país no ano de 2016 segundo dados da CNT, o que ressalta a importância do transporte dentro do território brasileiro.

O estudo objetiva mapear as atividades logísticas de uma empresa de transportes, verificando como são realizados os processos de roteirização e identificando possíveis melhorias neste processo.

A definição de um itinerário ou roteiro utilizando algoritmos matemáticos que tem a missão de redução de distância percorrida e dos custos operacionais logísticos. Em termos práticos, a roteirização visa otimizar a programação das coletas baseada na distância de um ponto ao outro, com isso, terá informações de quais locais serão atendidos em ordem específicas.

A partir da tabulação dos dados da coleta e distribuição de mercadorias do motorista, procura-se analisar e indicar a melhor rota por quilometragem, coincidentemente com menor tempo, visando redução dos custos de transporte da empresa para os próximos casos dessa rota em estudo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com Oliveira (1999) um método é um conjunto de processos que procura produzir determinado objeto ou desenvolver certos procedimentos ou comportamentos.

Mesmo com a modernização na área de transportes nos últimos tempos, os problemas na logística ainda são comuns, a finalidade do estudo de caso é obter melhorias minimizando o tempo e a quilometragem por meio da matemática linear.

A presente pesquisa se trata de um estudo de caso com o caráter exploratório, Segundo Lakatos e Marconi (2000), a etapa exploratória serve analisar em que estado atualmente se encontra o problema, que trabalhos já foram realizados com a mesma temática e quais são as opiniões existentes sobre o assunto.

O estudo foi elaborado com base em dados sobre o itinerário de um respectivo motorista, coletados diretamente com o mesmo e também no banco de dados da empresa em que trabalha, atualmente a rota é traçada pelo próprio motorista que faz a escolha dos destinos de acordo com sua experiência de atuação na região. Foram investigados o tempo e a quilometragem de cada ponto do percurso para aplicar uma proposta para a empresa em otimizar o transporte, proporcionando maior eficiência e cortando custos desnecessários.

A pesquisa operacional e o software LINDO foram utilizados como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento do estudo. Os resultados serão tabulados por meio do software de programação linear, procurando descrever as rotas e suas respectivas quilometragens.

Os resultados obtidos por meio do software, serão apresentados de forma a explorar novas oportunidades de rotas com foco principal em otimizar a quilometragem e o tempo no trajeto do motorista.

2.1 PESQUISA OPERACIONAL

A Pesquisa operacional surgiu na Inglaterra por volta de 1934, a ferramenta foi criada para estudar como a tecnologia de radares poderiam interceptar aviões inimigos e acabou sendo usada em problemas nas operações de guerra, manutenção e inspeção de aviões, melhoria da probabilidade de destruição de submarinos e, entre outras.

Após a guerra, a pesquisa operacional evoluiu na Inglaterra e já era usada nos Estados Unidos. Em 1947, Dantzig um matemático que coordenava o grupo de pesquisa americano, desenvolveu e formalizou o método simplex (otimização linear), um algoritmo que viabiliza a solução de muitos problemas da programação linear. Bastante popular, encontra boa aceitação em áreas onde há diversas necessidades e restrições que influenciam em um valor que precisa ser aumentado ou diminuído ao máximo.

Para Arenales (2007) a pesquisa operacional utiliza aplicação de métodos científicos a problemas complexos para processos, como nas áreas de planejamento e operações de sistemas que se tenham limitações de recursos.

A formulação do modelo matemático exige simplificação razoáveis do problema e precisam ser considerados em diferentes níveis, o modelo depende da solução estar em coerência com o contexto.

Os elementos essenciais do problema devem ser extraídos para serem aprofundados na fórmula, para que assim, seja possível conseguir a melhor alternativa para a solução do problema.

Para Arenales (2017) a pesquisa operacional tem sido considerada ciência e tecnologia de decisão, onde está direcionada a modelar os problemas e objetivos com as restrições submetidas, visando auxiliar na tomada de decisão em questão.

A solução ótima na roteirização pode diminuir os custos no transporte, a empresa se torna mais competitiva no mercado, tendo maior economia para a mesma e seu consumidor final.

2.2 ROTEIRIZAÇÃO

De acordo com Valente, Novaes, Passaglia e Vieira (2017) para escolher uma rota ou plano de viagem, pode ser definido pelo menor tempo ou quilometragem, ou pela junção de ambos fatores.

O roteiro para transportes de cargas é feito a partir do cenário do ponto de origem ao ponto de destino final, deve ser considerado uma série de fatores para viabilizar seu itinerário, tais como: locais de entrega, condições das vias, quilometragem e tempo de percurso.

De acordo com Valente, Novaes, Passaglia e Vieira (2017) os componentes de um roteiro são constituídos por 4 fatores, sendo eles: o percurso de origem até o destino de entrega; as rotas diversas entre os pontos de parada sucessivas; o tempo destinado a parada para coleta ou entrega da carga nos clientes e o percurso de retorno ao ponto de origem.

A busca pela minimização desses recursos pode impactar em menos custos para a empresa, pois com menos quilometragem rodados em um veículo, o automóvel terá menos depreciação e manutenção. No quesito do aumento da eficiência da rota com a economia do tempo no percurso, poderá aproveitar o motorista para realização de outras tarefas e demandas.

2.3 SOFTWARE LINDO

O Software LINDO é uma ferramenta desenvolvida para a resolução de problemas através da programação linear. Desde 1979 é o sistema usado pelas empresas para ajudar em diversos problemas, como: dimensionamento de frota, otimização em linhas de produção, organização de armazéns, entre outros. Por ser uma ferramenta flexível e de fácil uso, logo se tornou popular entre as áreas educacionais e de negócios.

Uma importante área da pesquisa operacional é a programação linear, na qual, é um meio prático e eficiente para a solução de problemas de planejamento, visa sempre encontrar o melhor resultado e é caracterizada como uma técnica de otimização.

Para Corrar, Theóphilo e Bergmann (2017) a programação linear é destaque na pesquisa operacional, pois ela trata e fornece procedimentos com a missão de resolver problemas que envolvem escassez de recursos. São capazes de atingir otimização atendendo as restrições empregadas e alocando a melhor opção dos recursos.

Com as informações coletadas e tabuladas, são colocadas no programa de acordo com a programação linear, ela transforma na solução ótima para a maximização de lucros ou minimização dos custos da função objetiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A empresa se localiza em Guarulhos, atua no segmento de transportes e Operações logísticas com mais de 10 anos no ramo no Brasil, considerada uma corporação de grande porte, tem sua sede localizada em Recife e possui filiais em várias regiões do Brasil.

Foi feita a tabulação de dados das regiões que são realizadas as coletas em quilometragem e tempo de percurso, o trajeto é feito diariamente por um único veículo Caminhão Truck.

Gerando uma tabela com as informações da rota atual, podemos afirmar que a quilometragem total desta operação é de 255,3 km e tempo de percurso estimado em 5,40 hrs, sem considerar o tempo de pausa das coletas.

O consumo de diesel nesta operação por dia tem uma média de R\$ 63,62, dessa forma, o custo anual com o diesel tem a média de R\$ 16.032,24. Desconsiderando os demais custos de operações, tais como: mão de obra do motorista, custo com veículo e manutenção etc.

O respectivo motorista desta empresa trabalha 5 vezes na semana, fazendo entregas na ida e coletas na volta de possíveis materiais avariados. A montagem do itinerário fica por conta dele que já obteve um conhecimento empírico ao longo do tempo, no caminho de ida ele passa ao todo por 9 pontos de entrega, saindo de Guarulhos-SP com direção a Região Metropolitana de São Paulo. Na volta já com as informações das coletas, ele é quem também faz a escolha para montar o itinerário de volta, a decisão pode ser pelo peso ou dificuldade da carga ou simplesmente procurando traçar o menor caminho. De acordo com o conhecimento do motorista, abaixo as informações do roteiro atual:

Tabela 1 – Etinerário atual: Locais de origens e coletas em quilometragem e tempo

ORIG.	ORIGEM ENDEREÇO	DEST.	DESTINO ENDEREÇO	KM	Minutos
1	km 223,, Rod. Pres. Dutra, 5 - Porto da Igreja	7	R. Manguaba, 46 - Jardim Umuarama	30,5	58
7	R. Manguaba, 46 - Jardim Umuarama	8	R. Júlio de Castilhos, 1014 - Belenzinho	21,5	46
8	R. Júlio de Castilhos, 1014 - Belenzinho	9	Alameda Santos, 810 - Jardim Paulista	8,5	33
9	Alameda Santos, 810 - Jardim Paulista	3	Av. Dr. Assis Ribeiro, 4990 - Cangaiba	24,4	48
3	Av. Dr. Assis Ribeiro, 4990 - Cangaiba	5	R. Guaratuba, 107 - Vila Guarani (Zona Sul)	27,5	60
5	R. Guaratuba, 107 - Vila Guarani (Zona Sul)	4	R. Barão de Duprat, 177 - Centro	32,6	55
4	R. Barão de Duprat, 177 - Centro	2	R. Francisco Viana, 70 - Super Quadra Morumbi	48	17,5
2	R. Francisco Viana, 70 - Super Quadra Morumbi	6	R. Natal, 482 - Vila Bertioga	24,5	58
6	R. Natal, 482 - Vila Bertioga	10	Rua Coronel Melo de Oliveira, 440 - Vila Pompeia	16,7	42
10	Rua Coronel Melo de Oliveira, 440 - Vila Pompeia	1	km 223,, Rod. Pres. Dutra, 5 - Porto da Igreja	21,1	54

Fonte: Elaborada pelos autores

Com as informações apuradas, foi gerada uma matriz de dados do ponto de origem com todos os pontos dos locais atendidos pela empresa na ida e na volta, criando várias possibilidades para formulação do itinerário.

Tabela 2 – Origem e destinos do percurso

COD	ENDEREÇO DE COLETAS E ORIGENS E DESTINOS
1	km 223,, Rod. Pres. Dutra, 5 - Porto da Igreja
2	R. Francisco Viana, 70 - Super Quadra Morumbi
3	Av. Dr. Assis Ribeiro, 4990 - Cangaiba
4	R. Barão de Duprat, 177 - Centro
5	R. Guaratuba, 107 - Vila Guarani (Zona Sul)
6	R. Natal, 482 - Vila Bertioga
7	R. Manguaba, 46 - Jardim Umuarama
8	R. Júlio de Castilhos, 1014 - Belenzinho
9	Alameda Santos, 810 - Jardim Paulista
10	Rua Coronel Melo de Oliveira, 440 - Vila Pompeia

Fonte: Elaborada pelos autores

O ponto de origem é no km 223, Rod. Pres. Dutra, 5 - Porto da Igreja, pois é o endereço atual da empresa, os demais locais são os pontos de atendimentos que o motorista deve fazer diariamente.

Gerando uma matriz de dados com todas as possibilidades de rota para ser seguido, e com isso, descobrir o menor caminho para esta operação usando a ferramenta LINDO.

Tabela 3 – Matriz de Distância (KM)

Origem	Destino										Total Geral
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		32,5	10,8	16,9	26,6	12,9	30,5	10,5	19,8	20,6	181,1
2	42,5		48,4	20,2	14,7	24,5	12,9	25,1	14,3	15,4	218
3	10,8	44,5		18,4	27,5	14,4	32,6	12,4	20,6	23,2	204,4
4	15	48	21,3		13,5	8,3	15,7	10,3	4,9	28	165
5	25,9	14,2	29,8	32,6		13	6,5	17,2	8,9	13,9	162
6	12,9	22,7	16,9	7,7	13		20,2	4,4	9,1	16,7	123,6
7	30,5	11,9	35,4	16,5	6,7	18,6		21,5	12,3	15,4	168,8
8	10,5	23,9	13,5	6,3	15,2	4,4	19,2		8,5	15,1	116,6
9	19,4	14,2	24,4	5,6	10,5	10	12,7	10,6		6,6	114
10	21,1	14,6	24,7	10,3	16,2	17,3	18,1	15	7,3		144,6
Total Geral	188,6	226,5	225,2	134,5	143,9	123,4	168,4	127	105,7	154,9	1598,1

Fonte: Elaborada pelos autores

Ao gerar o relatório no software LINDO, foi identificado o menor caminho para esta operação, escolhendo os melhores pontos de partida e destino para reduzir a quilometragem. Com o novo modelo tivemos uma melhoria considerável, reduzindo 19,66% do total de quilometragem. Passando de 255,3 km para 205,1 km por dia. Economizando cerca de 50,2 km por dia e 12.650,4 km por ano.

Tabela 4 – Rota sugerida para otimização de quilometragem

ORIG.	ORIGEM ENDEREÇO	DEST.	DESTINO ENDEREÇO	KM	Minutos
1	km 223,, Rod. Pres. Dutra, 5 - Porto da Igreja	2	R. Francisco Viana, 70 - Super Quadra Morumbi	32,5	75
2	R. Francisco Viana, 70 - Super Quadra Morumbi	8	R. Júlio de Castilhos, 1014 - Belenzinho	25,1	58
8	R. Júlio de Castilhos, 1014 - Belenzinho	7	R. Manguaba, 46 - Jardim Umuarama	19,2	48
7	R. Manguaba, 46 - Jardim Umuarama	6	R. Natal, 482 - Vila Bertioga	18,6	42
6	R. Natal, 482 - Vila Bertioga	10	Rua Coronel Melo de Oliveira, 440 - Vila Pompeia	16,7	42
10	Rua Coronel Melo de Oliveira, 440 - Vila Pompeia	4	R. Barão de Duprat, 177 - Centro	10,3	30
4	R. Barão de Duprat, 177 - Centro	9	Alameda Santos, 810 - Jardim Paulista	4,9	17
9	Alameda Santos, 810 - Jardim Paulista	3	Av. Dr. Assis Ribeiro, 4990 - Cangaíba	24,4	48
3	Av. Dr. Assis Ribeiro, 4990 - Cangaíba	5	R. Guaratuba, 107 - Vila Guarani (Zona Sul)	27,5	60
5	R. Guaratuba, 107 - Vila Guarani (Zona Sul)	1	km 223,, Rod. Pres. Dutra, 5 - Porto da Igreja	25,9	53

Fonte: Elabora pelos autores

Destaca-se também a redução de custo do combustível, de R\$ 63,62 por dia, para R\$ 51,11, redução em torno de R\$ 12,51 por dia e de R\$ 3.147,13 anualmente. Sem levar em conta outros custos operacionais, como: menor custo de manutenção e depreciação do Caminhão Truck.

4. CONCLUSÃO

A pesquisa procurou apresentar a importância da aplicação de técnicas de pesquisa operacional e os impactos que podem ocorrer na área da logística de transportes. O estudo procurou levantar a possibilidade de se empregar o uso da matemática linear dentro do Software LINDO para otimização da rota de um motorista que trabalha em uma empresa de transportes em Guarulhos-SP.

De acordo com o embasamento de revisão bibliográfica foi definido o uso da matemática linear. Os dados para o desenvolvimento do estudo foram coletados diretamente com o motorista do caminhão, de acordo com o conhecimento empírico adquirido ao longo dos anos na mesma rota, grande parte das informações foram adquiridas por meio de uma pesquisa de campo.

O trajeto do motorista tem início em Guarulhos-SP onde fica a filial da empresa e se direciona a distintos pontos da cidade de São Paulo e redondeza, os percursos de ida correspondem as coletas do motorista. Foi constatado de acordo com o Google Maps que a quilometragem do trajeto atual feito pelo motorista é de 255,3 km.

Foi aplicado o procedimento de programação linear por meio da ferramenta, modelando os dados de acordo com o modelo de menor caminho, após a aplicação do modelo alguns resultados foram obtidos e transformados na solução ótima.

Com a solução ótima, a distância foi diminuída para 205,1 km ao dia, reduzindo 19,66% no total da quilometragem. Levando em conta um ano de trabalho a redução chega a ser de 12.650,4 Km no trajeto.

Em relação a redução do custo de combustível, passou de R\$ 63,62 por dia, para R\$ 51,11, ou seja, economia de R\$ 12,51 por dia. Simulando o mesmo cenário para o ano, redução de R\$ 3.147,13 anualmente.

Ao fim do estudo foi visto que a solução ótima fornecida pelo modelo linear tem grande diferença comparado com o trajeto atual, mesmo com tantos anos de experiência do motorista, isso mostra a importância do uso de ferramentas técnicas para a otimização de rotas e itinerários dentro do transporte.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os nossos companheiros da faculdade que nos auxiliaram e ao professor Alexandre Formigoni.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Antonio. **Logística Aplicada: Suprimento e distribuição física**. 3 ed. São Paulo: Blucher, 2000.

ARENALES, Marcos; ARMENTANO, Vinícius; MORABITO, Reinaldo; YANASSE, Horacio. **Pesquisa Operacional para cursos de Engenharia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

BERTAGLIA, Paulo. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento**. São Paulo: Saraiva, 2009.

CAMARGO, Wellington. **Controle de Qualidade Total**. Curitiba: Rede e-Tec Brasil, 2011.

Machado, Simone S. **Gestão da Qualidade**. Inhumas: Rede e-Tec Brasil, 2012.

NOVAES, Antonio. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição**. 3 ed, Rio de Janeiro: Atlas, 2008.

VALENTE, Amir; NOVAES, Antonio; PASSAGLIA, Eunice; VIEIRA, Heitor. **Gerenciamento de Transportes e frotas**. São Paulo: Regina Plascak, 2017.